

**ОБЩИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ****Суй В.***Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Аспирант
Санкт-Петербург, Россия***GENERAL AND ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL RISKS IN THE CONSTRUCTION
OF TECHNICALLY COMPLEX FACILITIES****Sui W.***Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
Post-graduate student
St. Petersburg, Russia***Аннотация**

Актуальность затронутой в данной статье проблемы обусловлена возросшими рисками как на глобальном уровне - связанными с политической ситуацией в мире, на внутреннем - связанными с общей ситуацией в стране, отраслевым - связанными с ситуацией в строительной области, а также на локальном уровне, то есть внутри каждой организации.

После начала СВО в феврале 2022 года, ряд «недружественных стран» отказался от сотрудничества с Российской Федерацией в целом и с отдельными российскими компаниями в частности. Давление на РФ привело к падению курса рубля и снижению объема поставок оборудования и прочей продукции на российский рынок.

Abstract

The relevance of the problem raised in this article is due to increased risks both at the global level - related to the political situation in the world, at the internal level - related to the general situation in the country, industry - related to the situation in the construction field, as well as at the local level, that is, within each organization.

After the start of its in February 2022, a number of "unfriendly countries" refused to cooperate with the Russian Federation in general and with individual Russian companies in particular. Pressure on the Russian Federation led to a fall in the ruble exchange rate and a decrease in the volume of supplies of equipment and other products to the Russian market.

Ключевые слова: организационно-технические риски, строительство, санкции, анализ рисков.

Keywords: organizational and technical risks, construction, sanctions, risk analysis.

Введение

В результате изучения данной проблемы было принято решение рассмотреть организационно-технические риски при строительстве на разных уровнях:

- риски на глобальном уровне;
- риски на уровне страны;
- риски на уровне организации.

Тема статьи, на взгляд автора, требует нового взгляда на организационно-технические риски при строительстве в свете последних событий в мире.

Среди авторов, которые внесли вклад в области управления рисками в строительстве, следует выделить труды: Плошкина В. В. Профессиональные риски в строительстве [1], в данной книге рассмотрены риски и их вероятность; Керро Н. Экологическая безопасность в строительстве: риски и предпроектные исследования [2]; Соколова Н. С. Технический заказчик и его роль в строительстве [3]; Руденко А.А. Многокритериальность оценки эффективности ресурс снабжения строительства в сложных климатических условиях [4]; Якимовой В. А. и Панковой С. В. Формирование методологической модели инвестиционного аудита [5]; Шадиана М. Г. и Писаренко А. С. Эффективный контроль как необходимое условие повышения инвестиционной привлекательности предприятия [6]; Егорова А. П.

и Егорова И. С. Внутренний контроль прогнозной финансовой отчетности [7]; Руденко А.А. К вопросу о механизмах взаимодействия субъектов интегрированных корпоративных структур [8]; Руденко А.А. К вопросу об управлении резервами строительных организаций в условиях ограничения ресурсов [9]; Зубаревой Л. В. Анализ основ риск-ориентированного подхода во внутреннем аудите [10]; Мельник М. В. Развитие контрольных функций в системе управления экономическими субъектами [11]; Мацак А. А. Риски инвестиционных проектов при государственно-частном партнерстве [12]; Руденко А.А. Обеспечение строительства ресурсами как элемент его организационно-технологической надежности [13]; Ищенко А. В. Анализ рисков строительного производства [14]; Картвелишвили В. М. Риск-менеджмент [15]; Богачева С. Н. Строительные риски и возможности их минимизации [16].

Все эти источники безусловно важны, но, к сожалению, они не могли предвидеть такие события как пандемия, СВО и военную операцию в секторе Газа. С учетом этих событий мы и сформируем обновленный список некоторых важных рисков по мнению автора.

Методы

В исследовании были использованы следующие методы: наблюдение, сравнение, анализ, индукция и дедукция.

Результаты

Для удобства восприятия информации сформируем результаты исследования в виде таблицы 1.

Таблица 1

Организационно-технические риски при строительстве

Уровень риска	Наименование риска	Подкласс риска	Факторы
Глобальный уровень	Финансово-экономический риск	-	<ul style="list-style-type: none"> • коррупция; • мировой финансовый кризис; • снижение уровня инвестиций [18]; • долговые обязательства; • кризис природных ресурсов; • инфляция; • нарушение глобальной цепи поставок [19]; • кризис энергообеспечения.
	Экологический риск	экологические	<ul style="list-style-type: none"> • загрязнении воздушной среды; • загрязнение грунтовых и поверхностных вод; • загрязнение почвы; • уничтожение растительности; • разрушение экосистем и мест обитания живых организмов.
		стихийные бедствия	<ul style="list-style-type: none"> • наводнение; • землетрясение; • оползни; • ураганный ветер; • эпидемия; • пандемия (COVID-19 и т.д.); • возникновения других видов стихийных бедствий.
	Правовой и социально-политический риск	правовой	<ul style="list-style-type: none"> • ограничения на международном уровне в законодательной сфере; • разрыв международных договоров; • создания новых международных договоров; • нарушение международных договоров.
		социально-политический риск	<ul style="list-style-type: none"> • война (Специальная военная операция, Военная операция в секторе Газа); • санкции; • возникновение и разрушение экономических, политических и военных союзов и объединений (НАТО, ОПЕК, СНГ, ОДКБ, БРИКС и т.д.); • терроризм; • международная преступность; • гуманитарный кризис; • кибератаки на критически важную инфраструктуру.
Уровень страны	Экологический риск	экологические	<ul style="list-style-type: none"> • загрязнении воздушной среды; • загрязнение грунтовых и поверхностных вод; • загрязнение почвы; • уничтожение растительности; • разрушение экосистем и мест обитания живых организмов.
		стихийные бедствия	<ul style="list-style-type: none"> • наводнение; • землетрясение; • оползни; • ураганный ветер; • эпидемия; • пандемия и возникновения других видов стихийных бедствий.

	Финансово-экономический риск	-	<ul style="list-style-type: none"> • повышение ключевой ставки ЦБ; • падение спроса на объекты строительства; • отмена льготных ипотечных кредитов; • рост стоимости на строительные материалы; • рост стоимости на строительное оборудование и механизмы; • рост стоимости ГСМ; • рост стоимости транспортных тарифов РЖД и пр.; • уменьшение покупательной способности населения; • снижение спроса населения на приобретение объектов строительства; • коррупция; • инфляция; • дефляция; • преступность. 		
			Правовой и социально-политический риск	правовой	<ul style="list-style-type: none"> • новые строительные нормы и правила; • ограничения в строительной сфере; • увеличение контроля в строительной сфере;
				социально-политический риск	<ul style="list-style-type: none"> • забастовки; • бунт; • война; • санкции; • гражданская война; • терроризм; • старение населения; • низкая рождаемость;
Уровень организации	Производственные риски	организационно-технологические	<ul style="list-style-type: none"> • несоответствие квалификации работников структуре строительно-монтажных работ; • нарушение технологических режимов операций; • невыполнение производственных норм; • перерасход материалов; • применение новых материалов с не полностью изученными свойствами; • некомплектность поставок материалов и полуфабрикатов; • несоблюдение режимов ремонтов и осмотров; • оборудование не соответствует требованиям технологического процесса; • применение нового, не прошедшего все испытания, оборудования; • отсутствие требуемого оборудования на рынке и в организации; • отсутствие требуемых материалов на рынке; • отсутствие доступных по стоимости материалов; • низкое качество лабораторных исследований [20]. 		
		физические	<ul style="list-style-type: none"> • погодные условия; • пожар; • травмирование сотрудников при строительстве; • кража материалов; • низкая дисциплина работников. 		
		управленческие	<ul style="list-style-type: none"> • несоответствие квалификации работников аппарата управления их функциям; • недостаточный контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ; • неправильный выбор проектной команды; • слишком сложный проект для имеющихся специалистов; • плохая техническая оснащённость компаний; 		

			<ul style="list-style-type: none"> • плохой контроль качества; • невозможность своевременно предпринять важные действия; • отсутствие компетентных и опытных людей в команде проекта.
		логистические	<ul style="list-style-type: none"> • отсутствие транспортных средств; • проблемы с доставкой оборудования и материалов; • отсутствие строительной техники; • отсутствие подъездных путей; • отсутствие места для складирования строительных материалов.
		контрактные	<ul style="list-style-type: none"> • нереалистичный график; • противоречивые условия контракта; • проблемы с оплатой; • дополнительные работы; • претензии и споры; • различное толкование пунктов договора.
		инвестиционные	<ul style="list-style-type: none"> • превышения стоимости во время строительства; • появление дополнительных работ и затрат; • увеличение продолжительности строительства; • ухудшения качества и основных показателей объекта; • финансовые потери; • повышения эксплуатационных затрат; • спада продаж объектов; • отсутствие инвестирования; • чрезмерный контроль инвестора.
	Репутационные риски	экологические нарушения	<ul style="list-style-type: none"> • публичная огласка; • поданный судебный иск в результате нанесения вреда окружающей среде при производстве строительно-ремонтных работ.
Уровень организации	Репутационные риски	нарушение техники безопасности	<ul style="list-style-type: none"> • потеря репутации или общественного доверия из-за инцидентов, связанных с безопасностью на строительной площадке; • травмы на производстве или несчастные случаи со смертельным исходом.
		задержки сроков сдачи объекта	<ul style="list-style-type: none"> • строительный проект был завершен позже, чем ожидалось участники долевого строительства и инвесторы с большой долей вероятности потеряют доверие к застройщику.
		низкое качество работы	<ul style="list-style-type: none"> • сдачи объекта, не соответствующего требуемым стандартам и проектной документации.
		задержка заработной платы	<ul style="list-style-type: none"> • организация систематически задерживает заработную плату в связи с чем на предприятии наблюдается большая текучесть кадров, что влияет также на качество работ; • судебные иски от работников.

Обсуждение

Как мы видим из таблицы 1 строительная отрасль является весьма рискованной сферой деятельности. В то же время это отрасль является одной из основных как на мировом, так и на уровне страны.

На данный момент мы можем вспомнить как минимум 13 кризисов на рынках недвижимости в мировой истории.

Для удобства данные предоставим в виде таблицы 2.

Таблица 2

Наименование кризиса	Причины	Последствия
Кризис-1873	Случился на фоне мирового финансового кризиса. Причиной явился рост рынков недвижимости в Австро-Венгрии и Германии. Застройщикам выдавали огромные кредиты, но многие из них не смогли по ним рассчитаться. Паника, начавшаяся на биржах Европы, перекинулась в США и закрепились в Латинской Америке.	Сильнее всего ударил по Южной Америке. Рынок континента стал заложником кредитного ажиотажа, подпитываемого инвестициями из Англии, а также спекулятивного бума на рынке недвижимости в Австрии и Германии. Из-за рецессии в американской и европейской экономике экспорт латиноамериканских стран резко сократился, что привело к падению доходов.
Кризис-1914	Произошел из-за Первой мировой войны. Причина — тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования военных действий.	Привел к краху на всех рынках, как товарных, так и денежных. После 1914 года недвижимость в Москве и Петербурге значительно подешевела.
Кризис - 1929-1939 Великая депрессия	Причиной стал обвал фондового рынка, вызванный перегревом на волне слишком быстрого роста экономики США.	Сопровождался спадом производства во всех областях, ростом безработицы, отсутствием покупательской способности, в том числе в сфере недвижимости, массовой истерией.
Кризис-1970 Дания	Причиной явился огромный рост инфляции в Дании.	Вследствие роста инфляции правительство страны обязало работодателей повысить заработные платы. В этих условиях население брало кредиты на покупку жилья. Расплатиться по своим обязательствам многие впоследствии не смогли.
Кризис-1973 Карибский кризис	Причина: взлет цен на нефть, снижение добычи нефти в арабских странах, война Израила и Сирии.	Ударил по США сокращением промышленного производства, увеличением цен нефть на 67%, масштабным ростом безработицы, инфляцией. Инфляция привела к росту стоимости стройматериалов.
Кризис конца 1980-х США	Причиной стали огромные инвестиционные вливания в новостройки, что, естественно, сказалось на перенасыщении рынка недвижимости предложениями.	Многие новостройки оказались невостребованными даже с учетом того, что цены упали почти на 50%.
Кризис 1991 Финляндия	Причиной стало снижение ВВП Финляндии на 7%, а объемов частных инвестиций — на 25%.	Спрос на недвижимость вслед за падением покупательской способности сокращается более чем на 30%. Многие компании-застройщики обязаны были признать себя банкротами.
Кризис-1998 Дефолт в России	Причиной стали просчеты в кредитно-денежной политике российской власти, а также колоссальный долг по краткосрочным государственным обязательствам.	Кризис существенно обрушил цены на московском рынке. В среднем на 35-40%, примерно до уровня 700 долл. за 1 кв. м.
Кризис-2007 Латвия	Причиной стало постановление правительства Латвии, усложнившее получение ипотечных кредитов	«Кризис 2007-2008 гг. очень сильно ударил по латвийскому рынку недвижимости, в отдельных сегментах цены упали на 50-60%.
Кризис - 2006-2008 Кризис невозврата	Причиной стал кризис ипотечного кредитования в США.	В середине 2007 года ипотечный кризис в Америке постепенно начал трансформироваться в финансовый, затронувший не только США, но и весь мир.
Кризис-2014	Кризис-2014 в России в большей мере вызван политическими причинами (война на Украине, двусторонние санкции)	Привел к падению цен на нефть, росту стоимости доллара по отношению к рублю.
Кризис-2020	Причиной стала пандемия COVID-19	Пандемия затормозила экономические процессы по всему миру
Кризис-2022	Кризис-2022 в России в большей мере вызван с СВО	Привел к падению цен на нефть, росту стоимости доллара по отношению к рублю, к подорожанию строительных материалов и к уходу с рынка части зарубежных поставщиков строительных материалов и техники.

Выводы

Рассмотрев риски и их последствия, мы приходим к выводу, что строительная отрасль на прямую связана с факторами и условиями внешней среды, изменение которых неизменно будет приводить к изменению внутренней среды строительной фирмы.

При этом, организационно-технологические риски являются определяющими и наиболее значимыми при определении организационно-технологической надежности строительства и выборе организационно-технологических решений при строительстве технически сложных объектов.

Список литературы

1. Плошкин, В. В. Профессиональные риски в строительстве: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. В. Плошкин. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 373 с.
2. Керро, Н. И. Экологическая безопасность в строительстве / Н. И. Керро // – М.: Инфра-инженерия, – 2017. – С. 246.
3. Соколов, Н. С. Технический заказчик и его роль в строительстве: учебное пособие / Н.С. Соколов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. – 444 с.
4. Руденко А.А. Многокритериальность оценки эффективности ресурс снабжения строительства в сложных климатических условиях/ А.А. Руденко. – Текст: непосредственный //Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 1 (51). -С. 122-129.
5. Якимова В. А., Панкова С. В. Формирование методологической модели инвестиционного аудита. Учет. Анализ. Аудит. 2022 №9 (3). С. 14–26.
6. Шадиан М. Г., Писаренко А. С. Эффективный контроль как необходимое условие повышения инвестиционной привлекательности предприятия. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2020 № 1. С. 166–171.
7. Егоров А. П., Егорова И. С. Внутренний контроль прогнозной финансовой отчетности. Экономика и управление: проблемы, решения. 2019 №8 (1). С. 131–135.
8. Руденко А.А. К вопросу о механизмах взаимодействия субъектов интегрированных корпоративных структур/ А.А. Руденко. – Текст: электронный //Слагаемые качества обучения студентов в гуманитарном вузе: материалы XIII Международной научно-методической конференции. 2017. -С. 71-73.
9. Руденко А.А. К вопросу об управлении резервами строительных организаций в условиях ограничения ресурсов /А.А. Руденко. – Текст: электронный//Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы XVI Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. 2019. -С. 214-216
10. Зубарева Л. В. Анализ основ риск-ориентированного подхода во внутреннем аудите. Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2018 №17 (4). С. 239–247.
11. Мельник М. В. Развитие контрольных функций в системе управления экономическими субъектами. Труд и социальные отношения. 2017 №28 (1). С. 3–16.
12. Мацак А. А. Риски инвестиционных проектов при государственно-частном партнерстве. Инновации и инвестиции. 2019 №12. С. 31–34.
13. Руденко А.А. Обеспечение строительства ресурсами как элемент его организационно-технологической надежности/ А.А. Руденко. –Текст: непосредственный // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 1 (51). -С. 130-139.Ищенко, А. В. Анализ рисков строительного производства / А. В. Ищенко, В. А. Жиренкова // Инженерный вестник Дона. – 2021. – № 10(82). – С. 311-319.
14. Картвелишвили, В. М. Риск-менеджмент. Методы оценки риска: учебное пособие / В. М. Картвелишвили, О. А. Свиридова. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г. В. Плеханова», 2017. – 120 с.
15. Богачев, С. Н. Строительные риски и возможности их минимизации / С. Н. Богачев, А. А. Школьников, Р. Э. Розентул, Н. А. Климова // Academia. Архитектура и строительство. – 2015. – № 1. – С. 88-92.
16. Ценина, Е. В. Классификация и управление операционными рисками в маркетинге / Е. В. Ценина, С. В. Панасенко // Практический маркетинг. – 2012. – № 11(189). – С. 13-17.
17. Смагулова С. М., Пасько А. В. Финансовая уязвимость корпоративного сектора в условиях глобального кризиса // Вызовы глобализации и развитие цифрового общества в условиях новой реальности. – 2023. – С. 236-242.
18. Суй, В. Расчет и оценка рисков при строительстве объектов на основе инструментария системы нечеткого вывода / В. Суй // Петербургская школа поточной организации строительства: Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Виктора Алексеевича Афанасьева, Санкт-Петербург, 21–22 февраля 2023 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2023. – С. 84-90.
19. Маликова, Е. В. Организационно-технологические риски в строительстве / Е. В. Маликова, Р. Г. Абакумов // Молодежь и XXI век - 2015: материалы V Международной молодежной научной конференции: в 3-х томах, Курск, 26–27 февраля 2015 года / Ответственный редактор: Горохов А.А.. Том 2. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2015. – С. 295-298.
20. Ломаченко Т. И., Кокодей Т. А., Майдаевич Ю. П. Идентификация паттернов глобальных финансово-экономических кризисов // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2020. №1 (50). С. 23-30.